

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE

5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Plataforma Moodle para la enseñanza
de las habilidades fundamentales del
idioma inglés como lengua extranjera

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Plataforma Moodle para la enseñanza de las habilidades fundamentales del idioma inglés como lengua extranjera

Moodle for Teaching Basic English Language Skills as a Foreign Language

Heidy Fernández¹

Resumen

Las herramientas tecnológicas desempeñan un papel fundamental en la educación, ya que sirven como apoyo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que invita a su imperante incorporación en el ámbito educativo. Este es el caso de la plataforma Moodle. La presente revisión de literatura se realizó con el objetivo de identificar los estudios realizados en países como México, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana durante los años 2017-2022, respecto al uso de las plataformas virtuales para la enseñanza de las habilidades fundamentales del inglés como lengua extranjera y analizar los elementos que podrían ser contemplados en la elaboración de una propuesta de tesis doctoral. Se trata de un estudio documental de tipo exploratorio. Los resultados indican la necesidad de considerar el desarrollo de las cuatro habilidades principales del inglés al implementar un método de enseñanza, una estrategia didáctica o recursos didácticos. Asimismo, se observó la necesidad de hacer referencia a los métodos propios de la enseñanza del inglés como lengua extranjera y su influencia en la integración del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Palabras clave: educación virtual, enseñanza-aprendizaje, habilidades fundamentales, métodos de enseñanza del inglés, Moodle.

Abstract

Technological tools play a fundamental role in education, supporting the development of the teaching-learning process, which invites their imperative incorporation into the educational field. This is the case with the Moodle platform. This literature review was conducted to identify the studies carried out in countries such as Mexico, Ecuador, El Salvador, Honduras, Peru and the Dominican Republic during the years 2017-2022 regarding the use of virtual platforms for teaching the fundamental skills of English as a foreign language and analyzing the elements that could be considered in the preparation of a doctoral thesis proposal. This is a documentary study of an exploratory nature. The results indicate the need to consider the development of the four main English skills when implementing a teaching method, a didactic strategy or didactic resources. Likewise, the need to refer to the specific methods of teaching English as a foreign language and their influence on integrating information and communication technologies (ICT) was observed.

Keywords: virtual education, teaching-learning, fundamental skills, English teaching methods, Moodle.

¹ Universidad Católica del Cibao, República Dominicana, heidy.fernandez@ucateci.edu.do, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6837-0388>

1. Introducción

Cada día se vuelve una necesidad imperante indagar cómo las herramientas digitales pueden contribuir al desarrollo de competencias lingüísticas y las destrezas fundamentales del inglés. Previo al COVID-19 las clases eran presenciales y la plataforma virtual vista como un recurso adicional o de apoyo a la clase presencial; su uso era opcional para los docentes. Sin embargo, al momento de hacer la transición emergente a una modalidad totalmente virtual, donde las plataformas y las aplicaciones digitales eran el medio para la docencia, se observaron variadas dificultades, ya que como bien señalan Mendoza Navas y Martos Eliche (2021), «los profesores de inglés no estaban preparados para la enseñanza virtual ni contaban con experiencia para trabajar la producción de sus estudiantes en un ambiente virtual» (p. 115).

En lo que respecta a la transición, Alí (2020) plantea que el manejo de la tecnología educativa exige una formación y una actitud favorable para su empleo eficiente, lo que implica desarrollar competencias didácticas, distintas a las clases presenciales. También se deben considerar los elementos que se articulan para la obtención de aprendizaje, los aspectos tecnológicos y los actores del proceso, lo que contribuye a la implementación de mejoras, la revisión de los recursos y de las actividades acorde con la modalidad y el programa de la asignatura. Para García Aretio (2018) los resultados y la eficacia de los cursos se determinan por la tecnología implementada, la metodología, los diseños pedagógicos, el uso adecuado de los recursos, en adición a la preparación y disposición de los docentes. Por otra parte, Marcillo et al. (2021) otorgan gran importancia a la enseñanza de inglés mediada por las TIC, sobre todo para el desarrollo de las habilidades lingüísticas, en especial las de hablar y escuchar.

Con la pandemia de COVID-19 se observa un cambio considerable en cuanto al uso de la plataforma Moodle en el contexto educativo, lo que representó un reto para las instituciones de Educación Superior. En este sentido, Escalante et al. (2020) llevaron a cabo un estudio con miras a determinar la perspectiva desde el punto de vista de los estudiantes sobre el uso de Moodle. En él se concluyó que los estudiantes dominicanos tienen una percepción positiva de Moodle. Además, se destaca «la disposición y la capacidad de adaptación de los estudiantes para el uso de plataformas educativas y la integración de sus aprendizajes en estos sistemas» (p. 56).

Se presentan las teorías que sirven de soporte a la investigación y los estudios realizados en los últimos años sobre la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocados en la Educación Superior, en especial en lo concerniente a la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Gómez (2016) afirma que la labor docente parte de incorporar las TIC en las aulas de clases y promoverlas para alcanzar el desarrollo de las competencias requeridas en el estudiante de la sociedad tecnológica. Se presenta el rol del estudiante como responsable principal de su aprendizaje, pues se afirma que este no adquiere el conocimiento de una forma pasiva sino activa, lo que propicia un aprendizaje significativo, ya que promueve la indagación, la acción y la reflexión (Tigse Parreño, 2019). También el estudiante debe tener habilidades tecnológicas, mayor compromiso y dedicación para una educación adecuada y pertinente (Angulo Hernández et al., 2021).

2. Metodología

El presente artículo se enmarca en el contexto de la elaboración de la propuesta de tesis doctoral y asume el enfoque humanístico-cualitativo. El conocimiento obtenido a través de la investigación humanística-cualitativa dentro de la especificidad de la etnografía representa una oportunidad para conocer «grupos humanos, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, de donde se pueden generar categorías conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los hechos observados...» (Villalobos Zamora, 2017, p. 316).

Se hizo una revisión de estudios realizados durante los últimos cinco años y de las teorías que sirven de sustento al tema de investigación; esto combinado con el acercamiento a profesionales del área a quienes se les hizo una entrevista semiestructurada de cara al uso de la plataforma Moodle en sus clases de inglés. El instrumento para la realización del acercamiento a los profesionales para las entrevistas y para el levantamiento de la literatura fue validado por expertos en el área de estudio; su nivel de confiabilidad es de un porcentaje ente 95 y 100.

3. Resultados

Los resultados arrojados por la revisión realizada evidencian que los estudios consultados en el contexto internacional, en la mayoría de los casos hacen referencia a la relación positiva existente entre el uso de herramientas tecnológicas y los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. También manifiestan la importancia de la formación docente en la incorporación de la tecnología, como parte de sus prácticas pedagógicas, a lo cual Chong-Baque & Marcillo-García (2020) señalan la necesidad de que los docentes innoven en sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y combinen con eficiencia plataformas virtuales, herramientas web 2.0 y 3.0, con una planificación sistemática y contextualizada.

En cuanto a las destrezas fundamentales a desarrollarse en una clase de inglés, lo observado en las investigaciones consultadas pone de manifiesto la necesidad de que se considere el desarrollo de las cuatro habilidades o destrezas fundamentales cuando se implementa un método de enseñanza, una estrategia didáctica, o se implementan recursos y herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En lo que respecta a las estrategias didácticas, solo se presentan algunas estrategias propias de la didáctica general, pero en lo concerniente a los métodos propios de la enseñanza del inglés como lengua extranjera no se observan de forma explícita en las investigaciones consultadas.

Otros estudios consultados recomiendan a los docentes seguir investigando y especializándose en el uso de las estrategias virtuales de enseñanza. Además, plantean que es necesaria una estrategia metodológica, con el fin de potencializar la habilidad comunicativa en inglés como segundo idioma; esta estrategia debe incorporar las TIC y otras herramientas que les permitan realizar ejercicios para afianzar lo aprendido. Como resultado del acercamiento a los docentes, se parte de que las principales limitaciones se suscitan en el proceso de evaluación de los aprendizajes, ya que a través de la plataforma no se pueden evaluar las habilidades fundamentales de forma equitativa.

4. Discusión y conclusiones

En las investigaciones consultadas, en lo concerniente a las estrategias didácticas, solo se investigan algunas propias de la didáctica general, pero no hacen énfasis en los métodos propios de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. Esto representa una oportunidad para contemplar dichos métodos y su influencia en la integración del uso de las TIC, incluida la utilización de Moodle en la enseñanza del idioma inglés.

En la revisión de la literatura no se encontraron suficientes evidencias respecto al uso de Moodle como plataforma educativa para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Este vacío justifica que se realice un estudio para contribuir a la construcción de conocimiento al respecto, dado que esta plataforma, por ser de código abierto (*software* libre), es una de las más utilizadas por las instituciones educativas para ofrecer los cursos virtuales. Con esta investigación se espera conocer si las capacidades de la plataforma Moodle son las más idóneas para la enseñanza de las cuatro destrezas fundamentales del idioma inglés y la evaluación de estas. De igual forma, se busca conocer la formación de los docentes de inglés en materia del uso de la plataforma así como el proceso pedagógico que realizan para migrar sus cursos hacia la virtualidad.

5. Referencias bibliográficas

- Alí, W. (2020). Online and Remote Learning in Higher Education Institutes: A Necessity in light of COVID-19 Pandemic. *Higher Education Studies*, 10(3). (Aprendizaje en línea y remoto en instituciones de educación superior: una necesidad ante la pandemia de COVID-19).
Doi: <https://doi.org/10.5539/hes.v10n3p16>
- Angulo Hernández, N., Bennasar García, M. I., Zambrano Leal, N. Y., & Guerrero, J. A. (2021). Impacto de la modalidad virtual respecto a la presencial ocasionada por el COVID-19, en un instituto de educación universitaria en la República Dominicana. *Educere: Revista Venezolana de Educación*, 82 (2021), 879-896 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8542606>
- Escalante, J. L., Valerio, A., & Feltrero, R. (2020). Uso de Moodle con estudiantes universitarios de Educación: Perspectivas de sus experiencias con el aprendizaje combinado. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 17(34), 48-58. <https://doi.org/10.29197/cpu.v17i34.395>
- Chong-Baque, P., & Marcillo-García, C. (2020). Estrategias pedagógicas innovadoras en entornos virtuales de aprendizaje. *Dominio de las Ciencias*, 6(3), 56-77.
<https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1274/2149>
- García Aretio, L. (2018). Blended learning y la convergencia entre la educación presencial y a distancia. *RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 21(1), 9-22.
<https://doi.org/10.5944/ried.21.1.19683>
- Gómez, M. (2016). Apropiación tecnológica de los profesores: el uso de recursos educativos abiertos. *Revista educación y educadores*, 19(1), 105-117.
<https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/5171/4192>

- Mendoza Navas, B., & Martos Eliche, F. (2021). El uso de herramientas tecnológicas en entornos virtuales para el desarrollo de la producción oral en Inglés en el Departamento de Lenguas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. *MLS Educational Research, MLSER*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29314/mlser.v5i2.679>
<https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1641>
- Marcillo, M., Matute-Castro, G. R., Tigua-Anzules, J. O., & Sánchez-Choez, L. R. (2021). El fortalecimiento de las habilidades hablar y escuchar en el idioma inglés en la educación virtual. *Dominio de las Ciencias*, 7(1), 285-293. <https://doi.org/10.23857/dc.v7i1.1641>
- Tigse Parreño, C. M. (2019). El constructivismo, según bases teóricas de César Coll. *Revista Andina De Educación*, 2(1), 25-28. <https://doi.org/10.32719/26312816.2019.2.1.4>
- Villalobos Zamora, L. R. (2017). *Enfoques y diseños de investigación social: cuantitativos, cualitativos y mixtos*. EUNED. Ágora.